

Программа ЕОКЗР по переводу на русский язык международных фитосанитарных текстов

А.Д. ОРЛИНСКИЙ,
научный советник
Европейской и Средиземноморской
организации по карантину
и защите растений,
доктор биологических наук
М.Д. ЕРОХОВА,
переводчик-фрилансер
e-mail: maria.erokhova@gmail.com

В настоящее время русский язык признан одним из шести официальных и рабочих языков Организации объединенных наций (ООН), включая ФАО. Поэтому неудивительно, что на сегодняшний день многими международными организациями использование русского языка признано в качестве официального и/или рабочего языка для публикации нормативных документов и ведения устной коммуникации.

Европейская и Средиземноморская организация по карантину и защите растений (ЕОКЗР) является Региональной организацией по карантину и защите растений, созданной в рамках системы Международной конвенции по карантину и защите растений (МККЗР). Несмотря на то, что русский язык в ЕОКЗР не утвержден одним из рабочих языков (такowymi являются английский и французский [1]), его значимость для русскоязычных экспертов признается через созданную программу переводов. По состоянию на июль 2017 г. странами – членами ЕОКЗР являются такие страны бывшего Советского Союза, как Азербайджан, Беларусь, Эстония, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Россия, Украина и Узбекистан. Потенциальными

странами – членами ЕОКЗР являются Армения, Таджикистан и Туркменистан. Статус русского языка в этих странах различен, но большинство их фитосанитарных специалистов предпочитают русский другим официальным языкам ФАО и ООН.

Работа ЕОКЗР по переводу различных международных документов по фитосанитарии, начатая в 2004 г., достаточно продолжительна и организована [3]. В рамках совместной работы ФАО и ЕОКЗР с 2004 по 2007 г. был выполнен перевод 34 международных стандартов по фитосанитарным мерам (МСФМ) с английского на русский язык [4]. В настоящее время программа ЕОКЗР по переводу фитосанитарных текстов на русский язык сосредоточена на региональных стандартах этой организации, а МСФМ переводятся переводчиками ФАО с последующим контролем Группой по проверке русских переводов, возглавляемой координатором, назначенным Россельхознадзором.

Для унификации применения фитосанитарной терминологии, а также терминологии в сферах сельского и лесного хозяйства при подготовке материалов на русском и английском языках специалистам предложено сверяться с «Глоссарием фитосанитарных терминов» [2] и «Руководством по редактированию документов ФАО» [6]. Глоссарий представляет собой совокупность словарных статей, выстроенных в алфавитном порядке. Каждая словарная статья начинается с заглавного слова, выделенного жирным

шрифтом. В каждой словарной статье приводится толкование каждого заглавного слова, в случае Глоссария – каждого термина. Глоссарий ежегодно обновляется Группой экспертов ФАО по Глоссарию, в которой представлен каждый из шести официальных языков ФАО (английский, французский, испанский, русский, арабский и китайский).

Переводы региональных стандартов ЕОКЗР с английского языка на русский признаны русскими версиями стандартов этой организации. Их можно найти на веб-сайте организации в Интернете [5]. Переводы ЕОКЗР регистрируются в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии с присвоением каждому индивидуальному входящего номера. В Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии переводы фитосанитарных стандартов с английского на русский язык признаны идентичными оригиналу.

В настоящее время региональные стандарты ЕОКЗР для стран – членов Организации носят характер рекомендаций.

ЛИТЕРАТУРА

1. Внутренние правила Европейской и Средиземноморской организации по карантину и защите растений, 2002.
2. «Глоссарий фитосанитарных терминов (МСФМ 07)» (версия СРМ-11) (https://www.ippc.int/static/media/files/publication/ru/2016/11/ISPM_05_2016_Ru_2016-10-04.pdf).
3. Орлинский А.Д. Программа ЕОКЗР по переводам на русский язык международных фитосанитарных документов // Защита и карантин растений, 2004, № 9, с. 24–26.
4. Официальный веб-сайт Секретариата МККЗР и ФАО (<https://www.ippc.int/ru/>).
5. Официальный веб-сайт ЕОКЗР (<http://archives.eppo.int/index.htm>).
6. «Руководство по редактированию документов ФАО» (август 2016).